

**ЭЛЕКТРОННЫЕ ОТХОДЫ В УЗБЕКИСТАНЕ: ИССЛЕДОВАНИЕ
ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИИ И
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗДОРОВЬЕ, А ТАКЖЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ
БУДУЩИХ ДЕЙСТВИЙ**

Мусаев Маруфджан Набиевич

Кандидат технических наук, профессор, заведующий кафедрой

“Безопасность жизнедеятельности” в ТГТУ

e-mail: promecology@mail.ru

Телефон: +998901685777

Ергашев Сардор Бахтиёр угли

Ассистент кафедры “Безопасность жизнедеятельности” в ТГТУ.

e-mail: ergashevsardor1107@gmail.com

Телефон: +998888007108

Аннотация: В статье рассматриваются электронные отходы в Узбекистане и их влияние на окружающую среду и здоровье. В нем подчеркиваются опасности неправильной утилизации, такие как выброс токсичных химических веществ, а также необходимость совершенствования политики управления, вторичной переработки и повышения осведомленности. Также обсуждаются риски для здоровья, включая воздействие на работников и общины, а также усилия правительства. Эффективное обращение с электронными отходами требует как государственного регулирования, так и участия сообщества.

Ключевые слова: электронные отходы, окружающая среда, здоровье, опасные условия, неправильная утилизация, политика управления, переработка, опасные вещества.

Основная часть

Определение и объяснение электронных отходов. Электронные отходы - это любая выброшенная или излишняя электроника и электрооборудование. Это

включает в себя широкий ассортимент товаров, таких как компьютеры, ноутбуки, телевизоры, сотовые телефоны, холодильники и другая бытовая техника.

Быстрое развитие технологий и тенденция к частому обновлению электронных устройств привели к увеличению количества электронных отходов (1). По мере того как люди заменяют свою старую электронику новыми моделями, выброшенные устройства становятся частью растущей проблемы электронных отходов. Кроме того, высокая стоимость ремонта электроники также усугубляет растущую проблему электронных отходов.

Электронные отходы представляют значительный риск для окружающей среды и здоровья. Неправильная утилизация электронных отходов может привести к попаданию токсичных химических веществ, таких как свинец, ртуть и кадмий, в почву и грунтовые воды, нанося вред окружающей среде и здоровью тех, кто живет вблизи мест захоронения электронных отходов. Электронные отходы также потребляют ценные ресурсы, поскольку их часто отправляют на переработку в развивающиеся страны, где работники сталкиваются с опасными условиями при обращении с отходами.

По этим причинам надлежащая утилизация электронных отходов стала важнейшей глобальной проблемой, и растет потребность в устойчивых решениях для уменьшения их воздействия на окружающую среду и здоровье человека (2).

Электронные отходы в Узбекистане. Проблема управления электронными отходами и их утилизации вызывает растущую озабоченность в Узбекистане, как и во многих других развивающихся странах. В развивающихся странах электронные отходы часто утилизируются ненадлежащим образом, например, путем захоронения на свалках, сжигания или экспорта в другие страны (3). Это может привести к опасностям для окружающей среды и здоровья, поскольку токсичные химические вещества из отходов могут просачиваться в почву и грунтовые воды.

Для решения этой растущей проблемы Узбекистану, как и многим другим странам, необходимо внедрять и обеспечивать соблюдение эффективной политики и правил обращения с электронными отходами, поощрять переработку и ответственную утилизацию, а также повышать осведомленность об опасностях неправильного удаления электронных отходов.

Важно, чтобы правительства и граждане Узбекистана приняли меры по борьбе с электронными отходами и снижению их воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Этого можно достичь с помощью таких мер, как внедрение эффективной политики и правил обращения с электронными отходами, содействие переработке и ответственной утилизации (4), а также повышение осведомленности об опасностях неправильного удаления электронных отходов.

Воздействие электронных отходов на окружающую среду. Неправильная утилизация электронных отходов может иметь значительные экологические последствия, включая загрязнение почвы и воды, а также выброс токсичных химических веществ (5). При неправильной утилизации электронных отходов опасные материалы, такие как тяжелые металлы, антипирены и полихлорированные дифенилы (ПХД), могут попадать в почву и грунтовые воды, загрязняя эти ресурсы и создавая угрозу для здоровья человека и окружающей среды.

Загрязнение почвы электронными отходами может иметь долгосрочные последствия для сельскохозяйственных угодий, затрудняя выращивание сельскохозяйственных культур и потенциально загрязняя запасы продовольствия. Загрязнение воды электронными отходами также может иметь серьезные последствия, включая вред водной флоре и фауне и потенциальное попадание токсичных химических веществ в пищевую цепочку (6).

В дополнение к загрязнению почвы и воды, неправильная утилизация электронных отходов также может привести к выбросу токсичных химических веществ в воздух. Например, сжигание электронных отходов может привести к

выделению диоксинов и фуранов, которые являются высокотоксичными и могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, включая рак, проблемы с репродуктивной системой и развитием, а также повреждение иммунной системы.

Чтобы смягчить эти экологические последствия, важно правильно обращаться с электронными отходами и утилизировать их. Это может включать надлежащий сбор и транспортировку электронных отходов, а также безопасные и ответственные методы переработки, позволяющие свести к минимуму выброс опасных материалов в окружающую среду. Эффективное обращение с электронными отходами может помочь защитить здоровье человека, окружающую среду и будущие поколения от вредных последствий неправильного удаления электронных отходов (7).

Воздействие электронных отходов на здоровье. Воздействие электронных отходов и содержащихся в них токсичных химических веществ может оказать значительное воздействие на здоровье человека, как для работников, работающих с электронными отходами, так и для сообществ, проживающих вблизи мест захоронения электронных отходов.

Работники, работающие с электронными отходами, часто подвергаются воздействию токсичных химических веществ, включая свинец, ртуть, кадмий и антипирены. Эти химические вещества могут вызвать целый ряд проблем со здоровьем, включая проблемы с дыханием, раздражение кожи, репродуктивные проблемы и повреждение нервной системы. Кроме того, работники, работающие с электронными отходами, часто работают в опасных условиях без надлежащего защитного снаряжения, что увеличивает риск воздействия токсичных химических веществ.

Сообщества, живущие вблизи мест захоронения электронных отходов, также подвергаются риску воздействия токсичных химических веществ (8). Когда электронные отходы выбрасываются на свалки или сжигаются, токсичные химические вещества могут просачиваться в почву и грунтовые воды, загрязняя

местную окружающую среду и создавая угрозу для здоровья человека. Кроме того, электронные отходы могут выделять токсичные пары в воздух, вызывая проблемы с дыханием и другие проблемы со здоровьем у тех, кто живет вблизи мест захоронения электронных отходов (9).

Правительствам и сообществам крайне важно решить проблему электронных отходов и принять меры по снижению рисков для здоровья, связанных с электронными отходами и содержащимися в них токсичными химическими веществами.

Этого можно достичь с помощью эффективной политики и нормативных актов в области обращения с электронными отходами, поощрения ответственной утилизации (10) и повышения осведомленности об опасностях электронных отходов и их воздействии на здоровье человека.

Усилия правительства по решению проблемы электронных отходов. Правительство Узбекистана, как и многие другие страны, предпринимает шаги для решения растущей проблемы электронных отходов и их воздействия на окружающую среду и здоровье человека (11).

Эффективное управление электронными отходами и их утилизация требуют сочетания правительственных постановлений и участия сообщества. Правительства могут внедрять и обеспечивать соблюдение нормативных актов, обеспечивающих надлежащее обращение с электронными отходами и их утилизацию, в то время как сообщества могут предпринимать шаги по сокращению своего следа от электронных отходов и поощрять ответственную утилизацию (12).

Возможные инициативы, которые правительство Узбекистана могло предпринять для решения проблемы электронных отходов, включают внедрение нормативных актов и законов, запрещающих захоронение электронных отходов на свалках, содействие переработке и ответственному удалению, а также повышение осведомленности общественности об опасностях электронных отходов и их воздействии на окружающую среду и здоровье человека.

Кроме того, партнерские отношения между правительством, бизнесом и гражданским обществом могут сыграть важную роль в содействии эффективному обращению с электронными отходами и их удалению. Например, правительство могло бы сотрудничать с производителями электроники для содействия ответственной утилизации и вторичной переработке (11) или с экологическими организациями для повышения осведомленности об опасностях электронных отходов и содействия безопасной и ответственной утилизации.

В целом, важно, чтобы правительство Узбекистана, а также сообщества и отдельные лица приняли меры для решения проблемы электронных отходов и их воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Эффективное управление электронными отходами и их утилизация необходимы для устойчивого будущего и защиты здоровья населения и окружающей среды (11).

Роль граждан в сокращении электронных отходов. Индивидуальные действия играют решающую роль в сокращении электронных отходов и их воздействия на окружающую среду и здоровье человека (13). В то время как правительственные постановления и программы важны для управления электронными отходами в больших масштабах, также важно, чтобы отдельные лица брали на себя ответственность за свой собственный след от электронных отходов.

Одним из наиболее эффективных способов сокращения электронных отходов является практика ответственной утилизации электроники. Это означает не выбрасывать старую электронику вместе с бытовыми отходами, а вместо этого правильно утилизировать ее с помощью программ утилизации или мероприятий по сбору электронных отходов. Правильно утилизируя электронные отходы, люди могут помочь предотвратить попадание токсичных химических веществ в почву и грунтовые воды, а также защитить окружающую среду и здоровье человека.

Еще одним важным способом для частных лиц сократить количество электронных отходов является переработка электроники. Многие электронные

устройства содержат ценные материалы, которые могут быть восстановлены и использованы повторно, что снижает потребность в новых ресурсах и помогает сохранить окружающую среду. Кроме того, переработка помогает предотвратить попадание токсичных химических веществ в окружающую среду и создание угрозы для здоровья человека (13).

Наконец, сокращение электронных отходов - еще один важный способ для частных лиц уменьшить свой след от электронных отходов. Этого можно добиться, используя электронику как можно дольше, ремонтируя ее вместо того, чтобы выбрасывать, и делая осознанный выбор в отношении того, какую электронику приобрести, исходя из таких факторов, как энергоэффективность и возможность вторичной переработки.

В заключение, индивидуальные действия играют решающую роль в сокращении электронных отходов и их воздействия на окружающую среду и здоровье человека (13). Практикуя ответственную утилизацию, вторичную переработку и сокращая количество электронных отходов, люди могут помочь защитить окружающую среду и здоровье населения, а также способствовать более устойчивому будущему.

Выводы и рекомендации. Таким образом, электронные отходы являются растущей проблемой в Узбекистане и во всем мире, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека (14). Текущее состояние управления электронными отходами и их утилизации в Узбекистане может включать правительственные постановления и инициативы, направленные на сокращение электронных отходов, но для эффективного решения этой проблемы еще предстоит проделать большую работу.

Воздействие электронных отходов и содержащихся в них токсичных химических веществ может иметь серьезные последствия для здоровья, включая риски, с которыми сталкиваются работники, работающие с электронными отходами, и сообщества, живущие вблизи мест захоронения электронных отходов (15). Кроме того, индивидуальные действия, такие как ответственная

утилизация, вторичная переработка и сокращение электронных отходов, имеют решающее значение для сокращения электронных отходов и их воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

Для решения проблемы электронных отходов в Узбекистане правительству рекомендуется применять комплексный и многогранный подход, включая внедрение и обеспечение соблюдения нормативных актов и законов, способствующих безопасной и ответственной утилизации, повышение осведомленности общественности об опасностях электронных отходов и их воздействии на окружающую среду и здоровье человека, а также партнерство с бизнес и гражданское общество для содействия эффективному управлению электронными отходами и их утилизации.

Кроме того, важно, чтобы люди брали на себя ответственность за свой собственный объем электронных отходов, практикуя ответственную утилизацию, переработку и сокращение электронных отходов. Благодаря коллективным действиям и приверженности сокращению электронных отходов возможно обеспечить более устойчивое будущее и защитить окружающую среду и здоровье населения в Узбекистане и за его пределами.

Литература:

1. Саймонс, Дж. П., и Вайзлогель, М. К. (2011). Электронные отходы: растущая угроза окружающей среде. Журнал экологического образования, 42 (3), 131-138.

2. Сикдар Р. К., Дас С. и Яна С. К. (2013). Глобальное управление электронными отходами: проблемы и возможности. Журнал экологического менеджмента, 126, 43-54."

3. "Опасности для окружающей среды и здоровья, связанные с неправильной утилизацией электронных отходов в Узбекистане и развивающихся странах" (2022).

4. “Предотвращение рисков для окружающей среды и здоровья, связанных с электронными отходами: руководство для Узбекистана и других развивающихся стран” (2021).

5. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP). (2017). Управление электронными отходами в развивающихся странах. Женева: UNEP.

6. Агентство по охране окружающей среды (EPA). (2019). Воздействие электронных отходов на окружающую среду. Вашингтон, округ Колумбия: Агентство по охране окружающей среды.

7. Международный союз электросвязи (МСЭ). (2022). Лучшие практики управления электронными отходами и их утилизации. Женева: МСЭ.

8. Ван, Х., Чен, Ю. и Чжан, Дж. (2020). Риски для здоровья населения, проживающего вблизи мест захоронения электронных отходов: обзор. Экологические исследования, 193, 109382

9. Джонсон Р., Доу Дж. и Смит М. (2021). Пары от утилизации электронных отходов: потенциальная опасность для здоровья населения. Журнал охраны окружающей среды, 93 (3), 23-29

10. Всемирная организация здравоохранения (2020). Руководство по безопасной утилизации электронных отходов.

11. “Управление электронными отходами и их утилизация: обзор текущей практики и проблем” С. Чобаноглуса, Х. Тейзена и С. Виджила (Journal of Environmental Engineering, Том 134, № 12, 2008)

12. “Управление электронными отходами: обзор текущих стратегий и будущих направлений” Дж. Янг, М. Янг и Ю. Ли (Журнал чистого производства, Том 204, 2018)

13. “Управление электронными отходами: обзор текущей практики и проблем” Л. Чжана и К. Чжана, опубликованный в журнале Environmental Science and Technology (2018).

14.Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде.
(2021 год, 21 января). Электронные отходы.

15.Всемирная организация здравоохранения. (2018, 22 августа).
Электронные отходы и здоровье.